

WORKSHOP

21 Maio 2025, Algés - Portugal

DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA UMA AQUACULTURA NACIONAL MAIS COMPETITIVA

Tópicos

Inteligência artificial
Rações funcionais
Segurança alimentar
Bem-estar animal

RESULTADOS DA
SESSÃO

Desafios e oportunidades para uma aquacultura nacional mais competitiva

Este documento resulta de um workshop que reuniu intervenientes do setor da aquacultura nacional para refletir sobre o futuro do setor até 2035. A discussão centrou-se na identificação das principais ameaças e desafios, forças e oportunidades, e nas necessidades de investigação e desenvolvimento (I&D) e de regulamentação.

O objetivo desta iniciativa foi construir um panorama abrangente e realista, mapeando lacunas e prioridades que permitirão fortalecer o setor e torná-lo mais sustentável, resiliente e competitivo no futuro.

O documento está estruturado em quatro vertentes – ameaças/desafios, forças/oportunidades, necessidades de I&D, e necessidades de regulamentação – refletindo os contributos partilhados durante a sessão pelos participantes, cobrindo a abrangência dos dois cenários extremos criados, de modo a auxiliar estratégias futuras para o desenvolvimento da aquacultura nacional, tendo em conta a elevada incerteza existente.

Agradecemos a todos os participantes que contribuíram com as suas perspetivas, conhecimentos e experiência, essenciais para a profundidade desta reflexão coletiva

Participantes

Alexandra Pereira, *ICNF*
 Ângela Pécurto, *ANCIPA*
 Angela Jardim, *DGAV*
 António Correia, *Aquanostra*
 Francisco Avelelas, *APA*
 Inês Oliveira, *AlgaPlus*
 Ivan Viegas, *Universidade de Coimbra*
 João Fernandes, *Oceano Fresco*
 Maria Teresa Diniz, *CCMAR*
 Nuno Leite, *Seaentia*
 Pedro Abreu, *DGPM*
 Pedro Nabais, *ASAE*
 Pedro Vinagre, *WAVEC*
 Renato Mamede, *CESAM*
 Rita Ribeiro, *B2E*
 Rui Nunes, *Direção Geral de Política do Mar*
 Rui Oliveira, *Direção Geral de Recurso*
Naturais, Segurança e Serviços Marítimos
 Sónia Gomes, *CIIMAR*
 Tatiana Poletto, *SPAROS*
 Teresa Batista, *Instituto Politécnico de Leiria*
 Tiago Aires, *Aquasoja*

Moderação

Inteligência artificial:
 Nuno Lourenço, *colab+ATLANTIC*,
moderador
 António Marques, *IPMA*, *note taker*
 Ana M. Faria, *AIR Centre*, *note taker*

Rações Funcionais
 Narcisa Bandarra, *IPMA*, *moderador*
 Ana Luísa Maulvault, *IPMA*, *note taker*
 Mariana Palma, *CIIMAR*, *note taker*

Segurança alimentar
 Maria Leonor Nunes, *CIIMAR*, *moderadora*
 Patrícia Anacleto, *IPMA*, *note taker*
 Helena Oliveira, *IPMA*, *note taker*

Bem-estar animal:
 Benjamín Costas, *CIIMAR*, *moderador*
 Tânia Pereira, *CIIMAR*, *note taker*
 Lourenço Ramos Pinto, *CIIMAR*, *note taker*

Desafios e oportunidades para uma aquacultura nacional mais competitiva

Conteúdo

Participantes	2
Moderação	2
Fraquezas e ameaças à competitividade da aquacultura nacional.....	4
Forças e oportunidades para uma aquacultura mais competitiva.....	8
Necessidades de Políticas e Regulamentação.....	11
Necessidades de financiamento e I&D	14

Desafios e oportunidades para uma aquacultura nacional mais competitiva

Os participantes observaram que os dois cenários apresentados são extremos e possivelmente o futuro irá integrar visões de ambos. No entanto, esta escolha foi propositada, uma vez que o objetivo foi, precisamente, evidenciar de forma clara tanto as vantagens como os obstáculos associados a um cenário assente exclusivamente na sustentabilidade e inovação tecnológica, bem como a um cenário baseado exclusivamente na liberalização e globalização. Na prática, a regulamentação pode adotar perspetivas divergentes, mesmo em temas muito semelhantes e, por isso, a projeção de cenários opostos e extremos permite explorar essas possibilidades. No final, a informação recolhida pelos participantes para ambos os cenários foi compilada em cada sessão, de forma a apresentar uma perspetiva equilibrada, que destacasse as oportunidades e limitações para cada sessão temática que devem ser acauteladas numa perspetiva de desenvolvimento da aquacultura nacional de médio prazo, i.e. 2035.

Fraquezas e ameaças à competitividade da aquacultura nacional

Inteligência artificial

- A regulamentação da utilização da IA é pouco clara e pouco transparente.
- A validação de ferramentas de IA ocorre geralmente, em ambientes controlados ou piloto, sem um planeamento eficaz para transpor esses testes para contextos reais e em escala, dificultando a consolidação das soluções no setor produtivo.
- A inexistência de políticas claras de dados abertos dificulta o acesso à informação necessária para desenvolver modelos de IA robustos. A falta de interoperabilidade e partilha de dados entre entidades públicas, privadas e centros de investigação limita o avanço da área e o desenvolvimento de ferramentas colaborativas e abertas.
- A dependência de apoio público, que pode basear-se em programas pontuais e sem estratégia, ou ser condicionada por ciclos políticos, levanta dúvidas sobre a sustentabilidade dos investimentos em IA. A ausência de uma estratégia nacional pode significar que o financiamento dependerá principalmente de iniciativas privadas.
- A utilização excessiva de sistemas automatizados pode conduzir à perda da capacidade crítica dos profissionais do setor, substituindo o conhecimento humano por decisões baseadas unicamente em algoritmos.
- A cibersegurança representa uma ameaça crescente, especialmente considerando o volume e sensibilidade dos dados envolvidos. Sistemas mal protegidos estão sujeitos a ataques ou manipulações, comprometendo a confiança e a integridade do sistema.
- A escassez de recursos humanos altamente qualificados na área da IA, especialmente com conhecimentos aplicados à aquacultura, é um entrave significativo. As empresas, principalmente as PMEs, enfrentam dificuldades tanto para recrutar como para reter talento devido à escassez de profissionais qualificados, que tendem a ser absorvidos pelas grandes empresas.
- A proliferação de desinformação através da IA pode gerar conteúdos falsos (*fake news*), causando incertezas sobre a fiabilidade das soluções digitais. No entanto, estas soluções de IA podem ser usadas de forma ética para combater a desinformação.

Desafios e oportunidades para uma aquacultura nacional mais competitiva

- O impacto ambiental associado ao uso de IA, sobretudo em termos de consumo energético e hídrico dos centros de dados, pode entrar em conflito com os objetivos de sustentabilidade.
- As empresas, sobretudo as PMEs, enfrentam custos elevados para adquirir, adaptar e integrar ferramentas de IA e *machine learning*, dificultando a democratização dessas tecnologias e ampliando a vantagem competitiva dos grandes produtores com maior capacidade de investimento.
- O capital de investimento privado tende a ser volátil e guiado por interesses de curto prazo, comprometendo a estabilidade necessária ao desenvolvimento de soluções de IA que exigem tempo e continuidade.
- Falta de investidores com interesse específico na aplicação da IA à aquacultura, especialmente na produção em pequena escala, leva a um lento avanço desta tecnologia.
- A transição de provas de conceito de IA para a sua utilização na produção em escala apresenta dificuldades técnicas, operacionais e financeiras, pelo que sem apoio público ou parcerias estratégicas, muitas inovações não conseguem ser implementadas.
- A redução do controlo e monitorização devido à automatização pode comprometer a segurança alimentar e enfraquecer a confiança do consumidor.
- A IA pode ser usada de forma irresponsável para promover alegações de sustentabilidade sem base científica (*greenwashing*), confundindo o consumidor e prejudicando os produtores que seguem as boas práticas.

Rações funcionais

- Necessidade de aumentar a escala de produção do setor (*upscale*), de forma planeada, eficaz, eficiente e sustentável.
- Barreiras regulatórias existentes no que respeita à utilização de: 1) espaço marítimo para a criação de estabelecimentos aquícolas; e 2) novos ingredientes e aditivos em rações.
- A utilização de rações/ingredientes funcionais representa um acréscimo no custo de produção, que se reflete no valor do pescado comercializado. A introdução no mercado de produtos mais caros enfrenta enormes desafios decorrentes, sobretudo, da grande distribuição que promove o consumo de pescado de aquacultura “*low-cost*” proveniente de países onde os padrões de sustentabilidade, bem-estar animal e segurança alimentar são substancialmente mais baixos.
- As menores barreiras regulatórias que existem em países terceiros, no que respeita à utilização de matérias-primas para o fabrico de rações, podem fomentar uma “concorrência desleal”, permitindo a entrada no mercado Europeu de produtos com um custo de produção mais baixo, tornando o pescado de aquacultura “*premium*” (produzido com rações mais sustentáveis e/ou funcionais) menos atrativo e acessível para o consumidor.
- O uso de rações funcionais deve implicar a criação de selos de certificação da qualidade que atestem a segurança, sustentabilidade e respeito pelo bem-estar animal, que, também representam custos de produção acrescidos.
- A criação de nichos de mercado para pescado “*premium*” produzido com estas novas rações é uma ação necessária.

Desafios e oportunidades para uma aquacultura nacional mais competitiva

- A utilização de rações funcionais (mais caras) não está acessível à maioria dos produtores, principalmente às PMEs, que já se encontram no limite da sua capacidade de investimento produtivo.
- Resistência por parte dos produtores no que respeita à introdução de novas tecnologias e matérias-primas, em virtude da opção por processos produtivos tradicionais.
- Necessidade de desenvolver estudos de nutrição para melhorar o conhecimento sobre a aceitação, eficiência e eficácia de utilização/metabolização de nutrientes e compostos bioativos das rações com novas formulações pelas espécies com relevância em aquacultura.
- Com um maior número de empresas a produzir e uma menor exigência regulatória, é provável que os custos de produção diminuam e a concorrência aumente, levando a uma redução dos preços, comprometendo as margens de lucro das empresas e o bem-estar animal, com potenciais impactos na saúde pública, fragilizando o setor.
- Maior tendência de afastamento dos alunos das áreas ligadas à produção, em particular da aquacultura, resultando numa escassez de recursos humanos especializados, com o conhecimento e a experiência necessários para enfrentar os desafios específicos do setor.
- A ausência de investimento no desenvolvimento de rações funcionais, potenciará as rações com formulação tradicionais (percentagens de proteína e óleo de peixe mais elevadas), cuja escassez poderá levar a incertezas e aumento dos custos das matérias-primas.
- O consumidor português não está sensibilizado para valorizar o custo de produção acrescido de produtos “*premium*”.

Segurança alimentar

- As alterações climáticas representam uma ameaça significativa para a segurança alimentar no setor da aquacultura, pois afetam diretamente as condições ambientais que são essenciais para a produção de pescado. O aumento da temperatura da água, a acidificação dos oceanos, a ocorrência de eventos climáticos extremos (como as ondas de calor, e tempestades severas) e a hipóxia comprometem a saúde, o crescimento e a sobrevivência das espécies produzidas. Além disso, estas alterações favorecem a proliferação de doenças e a introdução de espécies invasoras, afetando a qualidade da água e a segurança na cadeia alimentar.
- Os perigos emergentes, como microplásticos, resíduos de antibióticos, parasitas, toxinas, bactérias patogénicas e vírus, são uma ameaça crescente para os consumidores. Estes agentes podem prejudicar a saúde dos organismos produzidos, reduzir a qualidade e a segurança dos produtos finais e gerar preocupações de saúde pública.
- As condições marítimas e o acesso ao mar podem constituir uma ameaça à segurança alimentar dos produtos de aquacultura, uma vez que a previsibilidade da produção e a integridade das infraestruturas (ex. jaulas, redes, sensores) podem ficar comprometidas dado o aumento da frequência e intensidade de fenómenos extremos, como as tempestades e as alterações nas correntes oceânicas.
- A crescente competição pelo uso do espaço marítimo (ex. devido ao turismo) pode limitar a expansão da aquacultura e dificultar o acesso seguro e sustentável às áreas costeiras e *offshore*.

Desafios e oportunidades para uma aquacultura nacional mais competitiva

- A falta de conhecimento aprofundado sobre os mercados e comportamento dos consumidores, nomeadamente as preferências, hábitos de consumo, exigências nutricionais e preocupações com a sustentabilidade podem conduzir a perdas económicas dos produtores, pois limita a capacidade do setor se adaptar e inovar.
- As barreiras comerciais podem dificultar o acesso da população a produtos de qualidade, seguros e a preços acessíveis.
- A comunicação ineficaz, marcada pela desinformação e falta de confiança dos consumidores pode comprometer o acesso, a aceitação e o uso adequado dos produtos de aquacultura, bem como dificultar a implementação de sistemas de rastreabilidade, que são fundamentais para garantir a confiança e controlo sanitário.
- A crescente dependência das novas tecnologias como a IA pode promover uma maior vulnerabilidade do setor a falhas técnicas e ciberataques, comprometendo o controlo ambiental, alimentação, saúde dos organismos e sua rastreabilidade, afetando diretamente a qualidade, disponibilidade e segurança dos produtos para as populações.
- A falta de organização eficiente no setor pode dificultar a adaptação e implementação das normas e a capacidade de resposta rápida a novos desafios, mesmo que o cumprimento das normas seja supervisionado por entidades autónomas.
- A introdução de novas espécies para produção em aquacultura, embora pressuponha uma avaliação prévia dos riscos associados ao seu consumo, conforme exigido por entidades como a DGAV e a ASAE, carece de conhecimento sobre as suas necessidades ecológicas, nutricionais e sanitárias.
- Os desequilíbrios ecológicos, presença de microrganismos patogénicos, uso excessivo de antimicrobianos e contaminação da água induzidos pelas unidades de produção afeta os ecossistemas, a saúde dos organismos produzidos e dos consumidores.
- A diminuição de recursos humanos qualificados para assegurar o cumprimento da complexidade analítica envolvida na segurança alimentar é um risco.
- O aumento da desinformação e de marketing enganoso no setor aquícola, incluindo por exemplo casos de “*greenwashing*”, pode levar à perda de confiança dos consumidores nos produtos e à maior exposição dos consumidores a perigos alimentares.

Bem-estar animal

- A adoção de boas práticas de bem-estar animal, implica investimentos elevados que dificilmente podem ser acomodados pelas PMEs, podendo a sua imposição tornar a atividade insustentável para pequenos produtores. Um exemplo disto são os equipamentos de atordoamento em alto mar, cujo elevado investimento não é viável para pequenos produtores offshore.
- A entrada no mercado de produtos com padrões inferiores de bem-estar ameaça a viabilidade económica do setor nacional, comprometendo a implementação de elevados padrões de bem-estar animal.
- A maioria dos produtores aquícolas tem formação em ciências veterinárias, elevado conhecimento e capacidades para prevenir, gerir e tratar patologias. A nova regulamentação exige que as misturas medicamentosas sejam produzidas apenas por entidades acreditadas, desperdiçando o conhecimento prático adquirido por estes profissionais no contacto direto com os processos de produção.

Desafios e oportunidades para uma aquacultura nacional mais competitiva

- Aumento da dependência e utilização de matérias-primas importadas nas rações a preços reduzidos, muitas vezes com fiscalização limitada, com elevada pegada ecológica, com padrões de qualidade inferiores que indiretamente podem afetar o bem-estar animal, e com menor sustentabilidade.
- Aumento do risco de utilização de antibióticos, biocidas e outros produtos químicos não controlados, que pode levar à exacerbação de resistência microbiana.
- A falta de regulamentação pode conduzir a práticas intensivas com impacto negativo na mortalidade, bem-estar animal e qualidade do produto final.
- Portugal possui uma rede insuficiente de estações de tratamento de águas residuais urbanas para as necessidades populacionais, causando impactos ambientais significativos e aumentando riscos para os produtores de animais aquáticos, em especial de bivalves, dada a correlação entre a baixa salubridade da água e mortalidades elevadas.

Forças e oportunidades para uma aquacultura mais competitiva

Inteligência artificial

- A IA pode contribuir para desmistificar percepções negativas sobre a aquacultura e seus produtos, aumentando a confiança do consumidor através da maior rastreabilidade e transparência nos processos produtivos.
- A rastreabilidade, facilitada por novos sistemas baseados em IA, reforça a segurança alimentar e aumenta o valor de mercado dos produtos aquícolas, potenciando a confiança dos consumidores nestes produtos.
- A IA permite a análise em tempo real de variáveis ambientais e operacionais, otimizando a produção, reduzindo custos, antecipar a ocorrência de riscos e minimizar perdas.
- O bem-estar animal pode ser promovido através de sistemas inteligentes de monitorização, que detetam automaticamente sinais de stress, doenças ou alterações comportamentais, permitindo intervenções mais rápidas e menos invasivas.
- Investir na formação de profissionais em IA aplicada à aquacultura impulsiona a qualificação do setor e aumenta a sua competitividade internacional.
- O desenvolvimento tecnológico orientado para os desafios do setor permite desenvolver soluções personalizadas e mais eficazes, reforçando a inovação nacional e atraindo investimento externo.
- Num contexto com menor presença da IA, o conhecimento humano continua a ser central, o que pode favorecer a manutenção de empregos, embora muitas vezes com menor remuneração.
- A redução de investimento em tecnologias de IA pode traduzir-se em menores custos de produção e preços dos produtos de aquacultura mais acessíveis ao consumidor a curto prazo, embora com desafios acrescidos na qualidade e rastreabilidade.
- Um baixo índice tecnológico pode facilitar a massificação da produção, com processos padronizados mais simples e menos dependentes de grandes investimentos.
- O setor privado com capacidade financeira pode liderar a investigação aplicada em IA, focada em resultados imediatos e orientada para a inovação incremental.

Desafios e oportunidades para uma aquacultura nacional mais competitiva

- O estímulo à criação de parcerias público-privadas aproxima a investigação científica da realidade empresarial, incentivando a inovação prática com retorno mais rápido.

Rações funcionais

- Melhorar a organização empresarial do sector para permitir o *upscale* de produção.
- Apostar na instalação de sistemas “RAS” em terra, implementação de sistemas de menores dimensões (mas em maior número), que permitam mitigar os riscos inerentes aos fenómenos climáticos, surtos de doenças e escassez de recursos naturais (água, energia, etc.).
- Apostar na diversificação de espécies produzidas e na introdução de novos produtos no mercado, diferentes dos que existem atualmente, para ultrapassar a concorrência do pescado produzido a baixo custo proveniente de países terceiros.
- Apostar na funcionalidade para a nutrição humana através do desenvolvimento de novos produtos que combatam as deficiências nutricionais que existem em diferentes segmentos da população.
- Investir na bioprospeção de novos ingredientes/aditivos (ex. pigmentos) que confirmem características organolépticas únicas e/ou melhoradas ao pescado.
- A valorização de coprodutos, através da promoção da economia circular e desperdício zero, permite desenvolver novos produtos a custos acessíveis, quer para consumo humano, quer para outras indústrias (cosmética, nutracêutica e alimentação animal, por exemplo).
- Melhorar o manejo dos animais produzidos apostando na formação dos produtores para que estes maximizem a sua produção de acordo com os princípios de sustentabilidade e do bem-estar animal, e aceitem as novas rações.
- Valorizar o pescado produzido ou fortificado de modo a fornecer benefícios adicionais aos consumidores, e aceitação deste por parte do consumidor através da criação de selos que atestem os critérios de qualidade e segurança do produto, embora com custos acrescidos.
- A regulamentação menos exigente associada à maior disponibilidade no uso do solo, poderá levar ao aumento da escala de produção, com maior eficácia na produção, maior oferta dos produtos a preço mais reduzido sem diminuição do lucro, e criação de novas oportunidades de negócio, aumentando a dimensão do mercado e as oportunidades de venda.
- Para responder à necessidade de aumento da produção e utilização de rações funcionais poderão surgir incentivos ou benefícios fiscais com o objetivo de atrair novos produtores para produzirem produtos com valor acrescentado.
- Diversificação da produção de rações com foco na utilização de ingredientes funcionais como algas, visando o aproveitamento de mercados ainda pouco explorados e levando à diversificação da produção aquícola. A produção de algas pode ser direcionada tanto para a exportação — especialmente para países onde o consumo destes produtos é habitual — como para o mercado interno, promovendo o seu uso também em receitas vegetarianas e vegan.
- As empresas produtoras de rações com maior disponibilidade financeira podem aplicar uma parte dos seus lucros em investigação e desenvolvimento de soluções e/ou produtos mais inovadores e tecnológicos dirigidos a nichos de mercado e/ou mais especializados, diminuindo os possíveis impactes associados à falta de investimento público em investigação e desenvolvimento.

Desafios e oportunidades para uma aquacultura nacional mais competitiva

- Maior incentivo para cadeias de abastecimento curtas, através de um maior investimento na promoção do consumo de produtos locais que recorrem a rações produzidas localmente, com qualidade nutricional, sustentabilidade económica e ambiental pelos consumidores, através de colaborações entre produtores e indústria hoteleira/restauração.

Segurança alimentar

- A harmonização de tecnologias na aquacultura reforça a segurança alimentar, através da integração de sistemas de rastreabilidade baseados em sensores, inteligência artificial (IA) e Internet das Coisas (IoT), permitindo monitorizar, em tempo real, todas as etapas da produção, garantindo uma maior transparência, controlo sanitário e resposta rápida a incidentes de insegurança alimentar. Desta forma, é possível detetar e identificar falhas precocemente, prevenir riscos e assegurar que os produtos cheguem ao consumidor com qualidade e segurança.
- A comunicação transparente e eficaz por meio de *apps* e plataformas digitais, aliada à promoção da literacia multigeracional e multissetorial facilita a partilha de informação entre produtores, consumidores, investigadores e decisores políticos, promovendo a transparência, a rastreabilidade e a confiança nos produtos. A divulgação de informações sobre sustentabilidade, segurança alimentar e valor nutricional a diferentes públicos incentiva-os a promover escolhas de consumo mais conscientes e práticas de produção mais responsáveis.
- O cumprimento de requisitos adicionais de segurança, qualidade do produto e a sua sustentabilidade e implementação de planos de contingência eficazes ao longo da cadeia de valor fortalece a confiança no setor, garante produtos seguros e facilita o acesso a mercados, contribuindo para uma aquacultura mais segura e resiliente.
- O uso de matérias-primas e ingredientes alternativos, como as proteínas de origem vegetal, insetos, algas, e co-produtos, reduz a dependência dos recursos tradicionais, tornando a produção mais sustentável, permitindo aumentar a produção, tornando o setor mais competitivo, e contribuindo para a produção de alimentos seguros e nutritivos.
- A diversificação e introdução de novas espécies na produção em aquacultura nacional em sistemas RAS e multitróficos, como as algas, promovem um uso mais eficiente e sustentável dos recursos, reduzindo o desperdício, aumentando o controlo ambiental e sanitário (inclusive a gestão da qualidade da água), favorecendo sistemas circulares e complementares, e promovendo a variedade dos produtos disponíveis, contribuindo para uma segurança alimentar mais robusta.
- A integração da abordagem holística de “Uma só saúde”, que integra a saúde do ambiente, dos animais e dos humanos, fortalece a segurança alimentar, permitindo prevenir doenças, reduzir o uso de antimicrobianos e a minimizar os impactos ambientais, garantindo assim produtos mais seguros, nutritivos e sustentáveis.
- Maior facilidade em criar infraestruturas de produção e novas oportunidades de negócio, associados a uma regulamentação menos exigente do sector.

Bem-estar animal

- Uma regulamentação adequada e bem aplicada para o bem-estar animal e impacto ambiental cria oportunidades para gerar valor através de programas de certificação com a criação de uma etiqueta ou selo de bem-estar e sustentabilidade que podem contribuir para

Desafios e oportunidades para uma aquacultura nacional mais competitiva

uma melhor aceitação do produto e maior confiança do consumidor, se forem complementadas com ferramentas de rastreabilidade indicando a origem, rastreabilidade e tipo de produção (intensiva/semi-intensiva, por exemplo). Devem ser acompanhadas por campanhas informativas sobre a importância de assegurar o bem-estar animal e a sustentabilidade ambiental para evitar desperdícios. Esta certificação valorizaria os produtos nacionais e o esforço dos produtores para tornar o produto mais seguro e sustentável e assegurar boas condições de bem-estar animal.

- Financiamento para apoiar a comunicação dirigida ao público sobre a qualidade do produto nacional, e envolvendo as escolas em atividades de demonstração, que permitiriam tornar a produção aquícola mais bem aceite pela população.
- Assegurar o intercâmbio de pessoal académico com o sistema produtivo nacional para garantir uma melhor articulação e implementação de investigação aplicada assente na resolução dos problemas concretos do setor produtivo nacional.
- Aumento da produção e da densidade por área de produção com produtos de valor acrescentado em culturas multitróficas integradas permitindo aumentar os rendimentos dos aquacultores e valorizar os seus produtos junto dos consumidores.
- Redução de custos operacionais através da modernização das infraestruturas, nomeadamente a otimização da monitorização do consumo da ração, utilização de rações funcionais e implementação de ferramentas de IA para avaliar o bem-estar animal.
- Formação técnica especializada na avaliação do bem-estar animal, valorizando os postos de trabalho.
- Criação e fortalecimento de sinergias entre entidades como a Associação Portuguesa de Aquacultores, produtores e vendedores, com o objetivo de dinamizar estratégias de marketing de consumo assentes em produtos sustentáveis, seguros, nutritivos e no bem-estar animal.
- Implementação de auditorias de licenciamento padronizadas e construtivas para assegurar uma fiscalização eficaz na aquacultura nacional, integrando a abordagem “Uma só saúde” (Ambiente, Animal e Humano) como estratégia de valorização dos produtos produzidos.
- Uso de modelos matemáticos (*machine learning*) e métodos não invasivos (sensores e IA) para prever e antecipar, *in silico*, potenciais fenómenos ligados ao aquecimento global que possam afetar o bem-estar dos animais e impacto ambiental e que permitam ao produtor implementar as medidas de mitigação precocemente, aliadas à simplificação das barreiras regulatórias.

Necessidades de Políticas e Regulamentação

Considerações gerais

- *Limitação logística*: A regulamentação associada às infraestruturas de apoio à produção aquícola está legalmente limitada a 250 m², onde é necessário acomodar o armazenamento de equipamento e materiais, área de trabalho, escritórios e outros espaços. Esta limitação impede o crescimento da empresa e o aumento da escala de produção, forçando a gestão cuidadosa do espaço e comprometendo o conforto dos trabalhadores, dificultando a fixação de mão de obra especializada. A falta de escala afeta diretamente as depuradoras,

Desafios e oportunidades para uma aquacultura nacional mais competitiva

que têm uma capacidade reduzida para o tratamento de bivalves, limitando o volume de produto depurado e inviabilizando a exportação, já que os custos por unidade se tornam elevados em volumes baixos.

- *Disponibilidade de terreno:* O ordenamento do espaço marítimo atual desincentiva a produção aquícola nacional e gera conflitos, dificultando o investimento e aumento de produção. A regulamentação decorrente da atual lei dos solos agrava as dificuldades já existentes. A competição com o setor imobiliário elevou os custos de aquisição e utilização de espaços costeiros e junto a cursos de água. A recente renaturalização das áreas costeiras e envolventes das rias coloca entraves à expansão e manutenção das zonas de produção, ao considerar que um espaço inativo durante dois anos é tratado como renaturalizado, impedindo a exploração futura, sem existir compensação com novas autorizações. Como as produções de bivalves podem passar por períodos de dois anos sem produção, esta regra contribui para o estrangulamento do setor. O surgimento de ervas marinhas nesse período, considerado um sinal de renaturalização, poderia antes ser visto como prova do baixo impacto da produção. É assim necessária a criação de um quadro regulatório acessível à utilização sustentável do espaço marítimo para a criação de estabelecimentos aquícolas.
- *Acessos às unidades de produção:* A maioria dos acessos e espaços exteriores das aquaculturas em Portugal são em terra batida. A impossibilidade de criar acessos adequados e infraestruturas permanentes aumenta o desgaste do equipamento usado no transporte do produto e dos materiais necessários à produção, colocando a aquacultura nacional em desvantagem competitiva face a países vizinhos, onde são permitidas infraestruturas duradouras e com melhores acessos.
- *Apoios e acesso a seguros:* O apoio estatal à aquacultura é muito inferior ao apoio dado a outras produções animais, como a pecuária. O acesso a seguros é difícil devido à pequena dimensão dos produtores e à reduzida oferta de seguradoras no setor. Os seguros disponíveis têm cobertura limitada, não abrangendo, por exemplo, perdas de animais por patologias.
- *Associativismo:* A produção aquícola nacional é maioritariamente composta por pequenos produtores, dificultando a defesa dos seus interesses perante o Estado e reguladores. Neste contexto, o associativismo e cooperativismo são essenciais para uma maior representatividade, otimização dos recursos e eficácia dos esforços para permitir um maior poder negocial junto do poder político.
- Existe a necessidade de financiamento na criação de maternidades nacionais de organismos produzidos em aquacultura, pois o panorama atual leva a uma excessiva dependência do exterior.
- Existe a necessidade de criação de empresas que forneçam materiais ao sistema produtivo para permitir aumento de produção nacional em larga escala.
- Estimular a implementação de infraestruturas que promovam a independência energética das aquaculturas para evitar tornarem-se vulneráveis em casos de escassez energética, como apagões.
- Implementar políticas que promovam o intercâmbio entre academia e setor produtivo para garantir uma investigação aplicada eficaz.

Desafios e oportunidades para uma aquacultura nacional mais competitiva

- Dinamizar a criação de medidas de proteção alternativas às patentes, evitando o registo da patente por tempos curtos (devido aos custos acrescidos) para proteger as formulações de rações, uma vez que depois da abertura das patentes, os produtos são rapidamente copiados e colocados no mercado a preços mais baixos.

Inteligência artificial

- Desenvolvimento de um quadro regulatório claro, transparente e orientado para a inovação que torne Portugal numa referência na aplicação ética e segura da IA na aquacultura.
- Criação de um quadro regulatório acessível sobre o uso da IA, que garanta equidade no acesso e não comprometa a segurança alimentar nem o bem-estar animal.
- Simplificação das barreiras regulatórias para permitir o aumento sustentável da escala de produção, incentivando o uso de tecnologias modernas como IA e sensores para monitorização e previsão de impactos ambientais.

Rações funcionais

- Criar um quadro regulatório acessível que promova e desburocratize a utilização de novos ingredientes, aditivos e suplementos em rações.
- Definir normas específicas Europeias para garantir a segurança, eficácia e sustentabilidade dos ingredientes funcionais em rações, facilitando a inovação e o acesso a esses produtos no mercado.
- Regulamentar e aplicar sistemas de certificação mais adequados que atestem a qualidade, segurança, sustentabilidade e respeito pelo bem-estar animal por parte das rações funcionais, ajudando a valorizar os produtos “*premium*” e permitam informar e dar confiança aos consumidores e produtores.
- Regulamentar incentivos ou apoios financeiros para que as PME de produção aquícola consigam adotar rações funcionais, evitando que o aumento dos custos de produção inviabilize o uso dessas rações para a produção de produtos com valor acrescentado.
- Regulamentar e aplicar sistemas transparentes, indelévels e credíveis que permitam rastrear a origem e composição das rações, reforçando a confiança na qualidade e segurança alimentar do pescado produzido com esses ingredientes.
- Implementar políticas de apoio à inovação e desenvolvimento de novos produtos funcionais, assegurando que todo o setor produtivo possa acompanhar os avanços científicos e tecnológicos.
- A regulamentação deve abranger o controlo de ingredientes e aditivos utilizados nas rações, de modo a evitar a entrada no mercado de produtos com qualidade inferior e que gerem concorrência desleal e comprometam o setor nacional.

Segurança alimentar

- Regulamentação menos exigente que permita assegurar condições para a inovação e a entrada de novos operadores em tempo útil, e paralelamente facilitar a produção e o fornecimento de produtos seguros e de qualidade a preços competitivos/baixos.
- Regulamentação que permita a utilização de sistemas de deteção precoce de contaminantes nos sistemas de avaliação de perigos das empresas (HACCP), complementados com os métodos já autorizados de modo a permitir uma monitorização contínua com custos mais baixos que assegurem respostas mais eficazes que os sistemas de controlo atuais.

Desafios e oportunidades para uma aquacultura nacional mais competitiva

Bem-estar animal

- É fundamental propor e implementar medidas adaptativas para assegurar a rastreabilidade, a qualidade e o bem-estar animal na produção aquícola. As certificações baseadas em históricos de produção e selos que atestem a origem, a sustentabilidade e o tipo de produção devem ser acompanhadas de campanhas informativas que promovam a aceitação e confiança do consumidor. Ao mesmo tempo, é necessário garantir que essas exigências não comprometam a viabilidade económica, especialmente para pequenos produtores, que enfrentam desafios com os custos elevados associados a equipamentos específicos.
- É necessário implementar medidas para assegurar estações de tratamento de águas residuais eficientes de modo a evitar contaminações, especialmente em espécies sensíveis como os bivalves.
- A fiscalização deve ser padronizada e construtiva, apoiando os produtores na implementação das boas práticas de bem-estar animal e sustentabilidade ambiental.
- Ajustar a regulamentação atual que restringe a produção de misturas medicamentosas a entidades acreditadas de modo a valorizar o conhecimento prático dos profissionais com experiência direta na produção, sem comprometer a segurança, bem-estar animal e sustentabilidade ambiental.

Necessidades de financiamento e I&D

Considerações gerais

- Apoiar a utilização de fontes de energia renovável na aquacultura nacional para tornar a produção mais sustentável e resiliente, reduzindo custos e a dependência da energia fóssil.
- Financiar a investigação em biotecnologia e economia circular permite desenvolver soluções e tecnologias que promovam a sustentabilidade e a otimização dos recursos, reduzindo o desperdício.
- Financiar estratégias de monitorização/mitigação de *biofouling*, que já é um problema dos setores marítimos (nomeadamente a aquacultura) e que com as alterações climáticas (particularmente o aquecimento da água) será exacerbado, com espécies novas a estabelecerem-se e com taxas de recrutamento/crescimento superiores.
- Promover a investigação aplicada envolvendo produtores e investigadores, para identificar as necessidades mais importantes do setor, com trabalhos mais direcionados para a otimização direta da produção e menos focados na publicação de resultados científicos com menos aplicabilidade direta na produção.
- Apoiar o intercâmbio de pessoal entre ciência, empresas e sociedade, permitindo dotar os investigadores de um conhecimento mais direto da realidade da produção, e dotar as empresas de inovação técnico-científica para melhorar a competitividade da aquacultura nacional.
- Financiar projetos com níveis tecnológicos mais avançados (TRLs elevados) e com a inclusão da análise da viabilidade económica dos produtos e ferramentas desenvolvidos.
- Na realidade portuguesa há a necessidade de dividir a produção em aquacultura em grandes empresas (produção em grande escala), e empresas familiares (produção em pequena escala). Os financiamentos de I&D devem ser adaptadas a estas duas escalas de

Desafios e oportunidades para uma aquacultura nacional mais competitiva

produção uma vez que têm necessidades diferentes, sendo necessário um maior envolvimento de organizações de produtores para identificar estas necessidades.

- Financiar a divulgação e promoção da produção aquícola nacional, pois atualmente existe um subfinanciamento nesta área levando a que reportagens distorcidas e *fake news* desinformem o consumidor. Acresce que os produtores têm pouco mediatismo, não participam na comunicação ao público, e os conteúdos dos manuais escolares estão desatualizados, formando futuros consumidores desinformados, com opiniões negativas e menos conscientes sobre a aquacultura.
- Financiar campanhas educativas, com especial enfoque nas escolas, para sensibilizar a população sobre a qualidade, sustentabilidade e bem-estar dos produtos nacionais.

Inteligência artificial

- Reforçar as redes colaborativas (CoLabs) entre empresas, universidades e centros de I&D, com financiamento público-privado, focadas em desafios específicos da IA na aquacultura.
- Manter redes independentes de I&D, com financiamento transparente, que permitam o desenvolvimento de soluções de IA sem dependência dos interesses das grandes multinacionais.
- Financiar projetos que aprofundem o conhecimento necessário para alimentar modelos preditivos fiáveis, por exemplo, correlacionando fatores ambientais com padrões de crescimento ou de doenças.
- Financiar programas de formação contínua e especializada em IA, combinando competências em ciência de dados, aquacultura e engenharia, numa lógica de desenvolvimento de talento nacional.
- Financiar programas de desenvolvimento e aplicação de tecnologias de *computer vision*, essenciais para a monitorização visual em ambientes offshore – por exemplo, na deteção de *biofouling*, controlo de predadores ou acompanhamento do comportamento dos peixes.
- Desenvolver instrumentos de financiamento público orientados especificamente para a democratização da IA, através do uso de modelos preditivos baseados em inteligência artificial (IA), Internet das Coisas (IoT) e análise avançada de dados, garantindo que PME também possam beneficiar das inovações tecnológicas acessíveis, e assegurando a formação nas PME em ferramentas digitais adaptadas à sua realidade. Estas tecnologias emergentes permitirão melhorar o controlo e a eficiência da produção aquícola, promovendo uma gestão mais inteligente dos recursos. Além disso, contribuirão não só para melhorar a qualidade e a rastreabilidade dos produtos, como também para reforçar a segurança alimentar e a sustentabilidade ao longo de toda a cadeia de valor.
- Financiar investigação que foque a correlação de fenómenos extremos como ondas de calor (alterações climáticas) com a saúde animal e aparecimento de doenças, para criar alertas precoces, baseados em informação ambiental que permitirão ao produtor aplicar atempadamente medidas de mitigação.

Rações funcionais

- Financiar investigação focada na aceitação/palatabilidade de novas rações por parte dos animais.
- Financiar investigação focada na bioprospeção de novos ingredientes e compostos bioativos.

Desafios e oportunidades para uma aquacultura nacional mais competitiva

- Financiar investigação focada no desenvolvimento de tecnologias que permitam quantificar com precisão e de forma prática a produção de biomassa e de desperdícios.
- Financiar programas de aproveitamento de desperdícios/subprodutos rejeitados da aquacultura e propor cadeias de valor adequadas ao seu aproveitamento para aumentar a sustentabilidade económica e ambiental da produção.
- Financiar investigação focada na standardização dos métodos para avaliar e validar aquilo que se entende por “funcionalidade”.
- Financiar o desenvolvimento e promoção da produção e consumo de espécies que não necessitem de rações (ex. algas, bivalves).

Segurança alimentar

- Financiar investigação em segurança alimentar associada à produção de novas espécies sujeitas a melhoramento genético, com enfoque na autenticidade, para aumentar a qualidade e rastreabilidade dos produtos.
- Financiar investigação focada na otimização de parâmetros de cultivo de espécies emergentes onde o conhecimento da segurança alimentar é reduzido.
- Implementar programas de avaliação dos riscos emergentes associados ao consumo de produtos aquícolas, como toxinas e parasitas que fundamentem regulamentações eficazes para prevenir ameaças à saúde pública.
- Os programas de investigação futuros devem estar alinhados com os princípios da abordagem “Uma só saúde”, promovendo práticas sustentáveis e reduzindo os riscos de doenças e contaminações.
- Financiar o desenvolvimento de novas embalagens para melhorar a conservação, rastreabilidade e segurança dos produtos durante o transporte e o armazenamento.
- Financiar o desenvolvimento de kits de deteção de diferentes alergénios (ex.: biotoxinas) no produto final que possam auxiliar a implementação de medidas de controlo para uma correta gestão dos alergénios na indústria alimentar, de forma a garantir a segurança alimentar de todos os consumidores.
- Financiar investigação sobre o impacto nutricional e toxicológico de algas e coprodutos agroindustriais para animais e consumidores.

Bem-estar animal

- Financiar o desenvolvimento de métodos e protocolos preventivos não invasivos, nomeadamente de alimentação profilática e vacinas, especialmente de administração oral, evitando o stress causado pelo manuseamento dos animais e pela inflamação crónica causada pelos adjuvantes presentes nas vacinas injetáveis.
- Financiar o desenvolvimento de novos indicadores de bem-estar animal para ajudar a prevenir doenças, como sensores ambientais, e medição de metabolitos e proteínas relacionados com o stress e a redução da capacidade de resposta do sistema imunitário, como o cortisol.
- Financiar o desenvolvimento de soluções de enriquecimento ambiental que não interfiram com o normal funcionamento da produção aquícola.
- Financiar o desenvolvimento de protocolos de seleção genética de espécies mais resilientes às alterações climáticas e patologias.
- Financiar o desenvolvimento de métodos de insensibilização e abate mais eficientes.

Desafios e oportunidades para uma aquacultura nacional mais competitiva

- Financiar projetos envolvendo a indústria na investigação de patógenos emergentes, como o *Lactococcus*.
- Financiar o desenvolvimento de estratégias de controlo de fauna acessória, em virtude da maior exposição a espécies não nativas decorrentes do comércio internacional e aquecimento global.